

О.Л. Ольховська,

К.е.н., доцент, доцент Донбаської державної машинобудівної академії

К.Ю. Гудкова

Асистент Донбаської державної машинобудівної академії

НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ

Підвищення ролі соціально-економічного фактору часу в сучасному житті набуло жорсткої вимоги, щодо скорочення затрат часу на придбання товарів, змінило уявлення про якість торгівлі і торговельних послуг. Саме тому сьогодні особлива увага повинна надаватися впровадженню прогресивних систем торговельного обслуговування.

Серед показників, що характеризують діяльність підприємств роздрібно торгівлі, важливе місце займає рівень обслуговування покупців. Від нього значною мірою залежить успіх підприємства у конкурентній боротьбі на споживчому ринку, його імідж і навіть ринкова вартість. Рівень обслуговування покупців виявляється у процесі реалізації товарів і характеризує цей процес. Результатом цього процесу є задоволення потреб покупців у товарах. Тому всі внутрішні фактори економічного, організаційно-технічного і технологічного характеру, що впливають на товарооборот підприємства торгівлі, визначають також і стан торговельного обслуговування, відображаючи умови торговельної діяльності і залежність від роботи відповідних служб апарату управління торговельного підприємства і керівництва [1].

Враховуючи особливості процесу обслуговування клієнтів для побудови нечіткої моделі оцінювання якості торговельного обслуговування покупців сформовано наступний набір факторів $x_i, i = \overline{1,6}$, за якими можна робити висновок щодо рівня якості торговельного обслуговування покупців [1;2]:

$$Y = f(x_1, \dots, x_6),$$

де x_1 – показник стійкості асортименту товарів; x_2 – показник впровадження прогресивних методів продажу товарів; x_3 – показник додаткового обслуговування покупців; x_4 – показник затрат часу покупців на очікування обслуговування; x_5 – показник завершеності покупки товарів; x_6 – показник якості праці колективу.

Дослідження основних аспектів процесу реалізації товарів, зокрема процесу обслуговування покупців, дозволило сформулювати множину можливих лінгвістичних значень показників $x_i, i = \overline{1,6}$, для використання в розрахунках на основі нечіткої моделі. Так, оцінка вхідних показників відбувається із застосуванням чотирьох якісних термів $\{B, C, HC, B\}$, що визначають рівень показника, а саме: «*B*» – високий рівень показника, «*C*» – середній рівень показника, «*HC*» – рівень показника нижче середнього, «*H*» – низький рівень

показника. Множину значень вихідної лінгвістичної змінної Y , що визначає рівень якості торгівельного обслуговування покупців складають терми: « B » – високий рівень, « C » – середній рівень та « H » – низький рівень – $\{B, C, H\}$.

Виходом моделі є визначення рівня якості торгівельного обслуговування покупців. Відповідно, розроблена нечітка економіко-математична модель після проведення розрахунків знаходить значення вихідної змінної із множини заданих лінгвістичних термів $\{B, C, H\}$.

Результуюча змінна Y буде вимірюватися у діапазоні $[0; 1]$, де інтервал $[0; 0,3)$ складає інтервал значень, що визначаються рівень якості торгівельного обслуговування покупців як низький (« H »). Інтервал $(0,3; 0,6]$ складає інтервал значень, що визначаються рівень якості торгівельного обслуговування покупців як середній (« C »). Терм « B » присвоюється, якщо виконується умова: $Y > 0,6$. Діапазон виміру вхідних змінних – $[0; 1]$, де: інтервал $[0; 25]$ складає інтервал значень, що визначаються рівень вхідного показника – низький; інтервал $[26; 50]$ складає інтервал значень, що визначаються рівень вхідного показника – нижче середнього; інтервал $[51; 75]$ складає інтервал значень, що визначаються рівень вхідного показника – середній; інтервал $[76; 100]$ складає інтервал значень, що визначаються рівень вхідного показника – високий.

Нечітка база знань щодо визначення рівня якості торгівельного обслуговування покупців представлена в таблиці 1. Для її побудови використано експертні лінгвістичні правила типу «ЯКЩО – ТОДІ», при цьому впевненість експерта в кожному правилі дорівнює одиниці.

Таблиця 1 – База нечітких правил щодо визначення рівня якості торгівельного обслуговування покупців

Вхідні змінні						Результуюча змінна	Вага правила
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Y	
B	B	B	B	B	B	B	ω_1^B
C	C	B	C	B	B		ω_2^B
C	C	C	C	C	C	C	ω_1^C
C	B	C	-B	C	C		ω_2^C
C	C	H	C	C	HC	H	ω_1^H
H	H	H	H	H	H		ω_2^H
C	B	H	HC	HC	C		ω_3^H

Із застосуванням функцій належності та вагових коефіцієнтів аналітична форма запису вирішального нечіткого правила для визначення рівня якості торгівельного обслуговування покупців – « B » прийме вигляд:

$$\mu^B(x_1, \dots, x_6) = \omega_1^B [\mu^B(x_1) \cdot \mu^B(x_2) \cdot \mu^B(x_3) \cdot \mu^B(x_4) \cdot \mu^B(x_5) \cdot \mu^B(x_6)] \vee \omega_2^B [\mu^C(x_1) \cdot \mu^C(x_2) \cdot \mu^B(x_3) \cdot \mu^C(x_4) \cdot \mu^B(x_5) \cdot \mu^B(x_6)],$$

де $\mu^{-a}(x_i) = 1 - \mu^a(x_i)$;

$\mu^{d_j}(x_1, \dots, x_6)$ – функція належності вектору вхідних змінних x_1, \dots, x_6 лінгвістичному терму $d_j, j = \overline{1, m}$, результуючої змінної;

d_j – значення вихідної змінної Y з терм-множини $\{B, C, H\}$;

$\omega_p^{d_j}$ – ваги правил (числа з інтервалу $[0, 1]$, що характеризують ступінь упевненості експерта в істинності конкретного правила), $j = \overline{1, m}, p = \overline{1, k_j}$.

Аналітична форма запису вирішальних правил для визначення рівня якості торгівельного обслуговування покупців – «С» та «Н» формується подібним чином. У нашому випадку, спочатку знаходяться добутки функцій належності в кожному правилі, а потім поміж них обирається найбільше серед усіх правил для кожного значення $d_j, j = \overline{1, m}$, яке і ставиться у відповідність вихідній змінній Y . Остаточне рішення моделі обирається таке, для якого функція належності вихідної змінної Y буде найбільшою для заданих значень контрольованих параметрів $x_i, i = \overline{1, 6}$:

$$Y = \arg \max_{j=\overline{1, m}} [\mu^{d_j}(x_1, \dots, x_6)]$$

де $d_j \in \{B; C; H\}$.

Таким чином, застосування нечітких описів в розробці моделі оцінювання рівня якості торгівельного обслуговування покупців дає можливість отримати адекватні результати і формувати відповідні висновки щодо прийняття управлінських рішень за відсутності достовірних даних, неповної і нечіткої статистичної інформації, складних функціональних залежностей між його складовими та дозволяє в повному обсязі враховувати українські реалії організації та ведення торгівельного бізнесу.

Використанні джерела

1. Організація торгівлі: підручник. – 2-ге вид., перер. та доopr. / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. І. Рудницький, Ю. М. Хом'як. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.

2. Ольховська О. Л. Моделювання фінансового стану страхової компанії: монографія / О. Л. Ольховська, А. В. Матвійчук. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 128 с.

